

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

MAMLAKATDAGI ENG MUHIM DINIY MEROS OB'EKTLARI VA ULARNING TURISTIK JOZIBADORLIGI

*Ergasheva Sevara*¹

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz O'zbekistonda turizmni rivojlantirish konsepsiyasini va madaniy merosni o'rganish va taqdim etishni tahlil qilamiz. Bunda madaniy merosni zamon talablari asosida uyg'unlashtirish jihati hisobga olinadi. Turizm sohasi, uning ahamiyati keng tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: turizm, urf – odat, an'ana, madaniy meros, kulolchilik, madaniy meros, ziyorat, sayyoh.

Introduction Albatta, har qaysi xalq yoki millatning tarixi, o'ziga xos urf – odat va an'analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo'lmaydi. Bu borada, tabiiyki, ma'naviy meros, madaniy boyliklar, ko'hna tarixiy yodgorliklar eng muhim omillardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu ko'hna tuproqda milodgacha bo'lgan va undan kiyin qurilgan inshootlar, hali – hanuz o'zining ko'rkini saqlab kelayotgan osori atiqalarimiz, qadim – qadimdan o'lkamizda dehqonchilik va hunarmandchilik madaniyati, me'morchilik va shaharsozlik san'ati, yuksak darajada rivojlanganligidan dalolat beradi. Mamlakatimiz hududida mavjud bo'lgan to'rt mingdan ziyod madaniy – ma'naviy obidalar umumjahon merosining noyob namunasi sifatida YUNESKO ro'yxatiga kiritilgan.

O'zbekistonning turizm sohasidagi salohiyati ulkan, undan oqilona foydalanish uchun shart – sharoitlar mavjud. Mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim o'rin tutadigan bu sohani yanada rivojlantirish uchun istiqbolli chora tadbirlar belgilangan. 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi” da mahalliy sayyohlar sonini 12 ming nafardan oshirish hamda Respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy sayyohlar sonini 9 mln nafarga yetkazish vazifasi qo'yilgan edi. Bunda turizm sohasining davlat iqtisodiyotidagi muhim o'rni inobatga olindi. Zero, turizm sohasida yaratilgan bitta ish o'rni turdosh tarmoqlarda qo'shimcha ikkita ish o'rnini paydo bo'lishiga turtki beradi. Sohaga jahon brendlarini jalb etgan holda, ziyorat turizmi, davolash – sog'lomlashtirish, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik turizm va bu sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga e'tibor

qaratilmoqda. Hozirgi kunda xalqaro turizmning eng muhim tarmoqlaridan biri diniy yani ziyoratchilik turizmi bo'lib, uning shakillanish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Diniy ziyoratchilar kam mablag' hisobiga katta daromad manbaiga aylanishi shubhasizdir. Mamlakatimizning viloyatlarida o'nlab, yuzlab diniy qadamjolar mavjud bo'lib, Markaziy Osiyoda qolaversa jonajon O'zbekistonimizda ham aziz avliyolar yashab, dafn etilgan qadamjolar, ziyorat maskanlari beqiyos va ko'pdir. Ulardan Toshkent viloyatida “ Zangiota “ majmuasi, shahrida esa ” Shayx Xivanda Taxur” maqbarasi, Samarqand viloyatida “ Imom Al – Buxoriy “ majmuasi, Dabus qal'a ziyoratgohida “ Imom Bahra ota “ maqbarasi, Samarqand shahrida “ Shohi Zinda, Amir Temur, Xo'ja Doniyor ota, Moturidiy “ maqbaralari va yana bir qancha qadamjolarni misol qilish mumkin. Davlatimiz rahbari “ Agar biz turizm hisobiga ish o'rinlari ochamiz desak , sayyohga shart qo'yish emas, balki sharoit yaratishimiz kerak “ deb uqtiradi.

Ziyorat turizmi – bu diniy yoki madaniy sabablarga ko'ra amalga oshiriladigan sayohat turidir, shuningdek, keng tarqalgan turizm sohasi hisoblanadi. Turizm sohasida ziyoratgohlarning o'rni va ularga doir ilmiy ishlarni amalga oshirish ko'plab mutaxassislar tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, ularning aksariyati bu yo'nalishni diniy turizmning tarkibiy qismi sifatida e'tirof etishadi. Ziyorat turizmi mohiyatan ziyoratgohlarni ziyorat qilish jarayonidir ya'ni, muqaddas yoki tarixiy joylarga, diniy marosimlarni bajarish yoki ularning tarixiy ahamiyatini anglash maqsadida amalga oshiriladi. Odatda, ziyoratlar diniy maqsadlar uchun kunlar, haftalar yoki hatto oylar davomida olib boriladigan uzoq safarlarni tashkil qiladi. Ziyorat turizmining asosiy maqsadi ko'pincha diniy yoki ruhiy tajribalarni olishdir. Markaziy Osiyoda ziyorat qilish bu – muqaddas qadamjolarga tashrif buyurishni bildiradi. Diniy ziyoratlar, masalan, Hajj va Umra musulmonlar uchun, yoki xristianlikda Rimning Vatikani kabi joylar, buddizmda Bodh Gaya kabi joylar bilan bog'liq bo'ladi. O'zbekiston doimo ko'plab madaniyatlar va sivilizatsiyalarning kesishish nuqtasi bo'lib kelgan, bu zaminda turli dinlar targ'ib qilingan, shu sababli ham islom, ham buddizm va xristian dinlariga tegishli noyob yodgorliklar hali hanuzgacha saqlanib qolgan. Ba'zi ziyorat joylari diniy ahamiyatdan tashqari tarixiy yoki madaniy ahamiyatga ham ega. Ular ko'pincha qadimiy binolar, maqbaralar, asrlar davomida saqlanib kelgan madaniy merosni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda turizm sanoati tez fursatda rivojlanib borayotgani hech kimga sir emas. Bu sanoat mamlakatimizni ham chetlab o'tmaganligini siyosiy-ijtimoiy islohotlardan ham bilishimiz mumkin. Ziyorat turizmiga bo'lgan e'tibor orqali davlatimizda bir qancha global muammolarni bartaraf etishda ko'makchi bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom hamkorlik tashkilotining Birinchi sammitida so'zlagan nutqida tashkilotning 2016-2025-yillariga mo'ljallangan harakat dasturini qo'llagan holda iqlimning global o'zgarishiga, tuproq degretatsiyasiga, foydalaniladigan yerlar kamayib borayotganligiga, cho'llanish va qurg'oqchilik masalalari mavzulariga yakdil to'xtalib o'tgan edi. Bunday global va mintaqaviy muammolarning yechimida barqaror turizmning, shuningdek ziyorat turizmning o'rni beqiyosdir. Ziyorat turizmi, shuningdek, madaniy va tarixiy joylarning saqlanishi va tanitilishiga ham yordam beradi, chunki u ushbu joylarga bo'lgan e'tiborni oshiradi va ular bilan bog'liq madaniy merosning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Ziyorat turizmi tarixi haqida gapiradigan bo'lsak, u qadim zamonlardan boshlab mavjud bo'lgan va u turli diniy va madaniy kontekstlarda rivojlangan.

Misir va Mesopotamiya: Qadimgi Misr va Mesopotamiyada diniy ziyoratlar mavjud bo'lgan. Misrda, masalan, firavnlr va diniy yetakchilarning maqbaralari muqaddas joylar sifatida ziyorat qilinardi. Mesopotamiya shaharlarida ham diniy marosimlar mavjud edi.

Yunon va Rim: Yunon va Rim imperiyalarida muqaddas joylarga ziyoratlar odat tusiga kirgan. Delfi orakli va Rimdagi Vestal ma'badi kabi joylar ziyorat qilinardi. Islom dunyosi: Islomda ziyorat turizmi,

ayniqsa, Hajj va Umra kabi marosimlar bilan bog'liq bo'lib, bu marosimlar VII asrda Payg'ambar Muhammad (s.a.v) tomonidan belgilangan. Makkah va Madinah kabi joylarga haj qilish musulmonlarning diniy burchidir.

Xristianlik: O'rta asrlar davomida xristianlar uchun muqaddas joylarga, masalan Quddus, Santiago de Compostela kabi joylarga ziyorat qilish odat tusiga kirgan. Bu joylar xristianlarning diniy sayohatlari uchun muhim markazlarga aylangan. Ziyorat turizmi tarixiy jarayonlar davomida o'zgarib, rivojlanib, turli madaniyatlar va diniy an'analarga moslashtirilgan. Bugungi kunda u global va madaniy miqyosda muhim rol o'ynaydi. Ziyorat turizmi ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi. Ziyorat joylari atrofida mehmonxonalar, restoranlar, transport xizmatlari va do'konlar rivojlanadi. Bu mahalliy ish o'rinlarini yaratadi va iqtisodiy faollikni oshiradi. Bundan tashqari, global iqtisodiyotda ham muhim rol o'ynaydi. Ko'plab xalqaro aviakompaniyalar, sayohat agentliklari va turistik kompaniyalar ziyorat turizmi xizmatlarini taklif etadi. Shu bilan birga, O'zbekistonda turizmni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan muammolar ham mavjud. Ayrim ziyoratgohlarga olib boruvchi yo'llar ta'mirlanayotgani bunday muammolarga sabab bo'lmoqda. Gaz va suv ta'minotida ham muammolar mavjud. Ziyoratchilarning zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan to'liq integratsiyalashgani, elektron tizimlar va interaktiv xizmatlar ko'rsatishda kamchiliklarga yo'l qo'yilayotgani bajarilishi zarur bo'lgan eng muhim vazifalardandir. Ziyoratchilarning bir qismi nafaqat o'z veb-saytiga ega, balki WI-FI zonasi va ob'ektlarga olib boruvchi yo'l belgilari, videokouzatuv tizimi ham bu borada bir qator ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'ladi. Respublikada ko'plab pravoslav, katolik va protestant cherkovlari, iudaizm, buddizm ibodatxonalari mavjud bo'lib, bu ibodatxonlardan ziyorat turizmi ob'ekti sifatida foydalanish imkoniyatini beradi.

Conclusion O'zbekistondagi ziyorat turizmi nafaqat o'tmishning ko'zguasi, balki uning boqiy merosi va madaniy boyligining jonli isbotidir. Mamlakat zamonaviylikni qabul qilishda va dunyoga ochiq bo'lishda davom etar ekan, ziyorat an'anasi uning ma'naviy ildizlari bilan muhim bo'g'in va kelajak avlodlar uchun ilhom manbai bo'lib qolmoqda. Yaratilayotgan imkoniyatlarga hissa qo'shish bilan muqaddas qadamjolarimizni asrashimiz va kelgusi avlodlarga munosib topshirishimiz darkordir. Bundan tashqari, nafaqat ziyorat turizmi balki, barqaror turizmga ham sayyohlar tashrif buyurishi ko'paymoqda, bu orqali bizning diyorumiz butun dunyoga taralishi va xalqimiz ma'naviyatiga katta ta'sir ko'rsatishiga xizmat qiladi degan umiddamiz!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Farida Alimova, The Tourism potential of Uzbekistan.
2. Tuxliyev I.S., Xaitboyev R., Tursunova G.R. Turizm asoslari.
3. Qudratov G.H., Pardayev M.Q., Otoboyev R. O'zbekistonda turizm salohiyati va uni rivojlantirishda davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari.
4. Halikov A.N. - Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligini oshirish imkoniyatlar dissertatsiya konspekti.
5. Kvartalnov V.A. Mirovoy turizm na poroge 2010 goda: prognozi i realnost. M.: Finansi i statistika.2013.
6. Marinin M.M. Turistskie Formalnosti i bezopasnost v turizme.2014.
7. Planirovanie turizma. Uchebnoe posobie. Yurenev A.P. Donesk 2013 g.
8. Sergeeva T.K. Ekologicheskiy turizm. Uchebnik. 2014. Bonifase, Priseilla. Managing Quality Cultural Tourism – London, 2019.
9. Tourism and Poverty Alleviation-Recommendations for Action. WTO. 2014.